

«ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ РЕШЕНИЯ».

Бахромова Камола Киёмовна

Навоийский академический лицей МВД Республики Узбекистан.

Аннотация: На сегодняшний день английский является одним из наиболее распространенных и часто используемых языков в мире. Тем не менее, при изучении данного предмета очень часто у обучающихся могут возникать различные сложности и проблемы. Трудности могут возникнуть даже там, где обучающийся меньше всего этого ожидает.

Очень часто в процессе изучения английского языка могут возникать сложности и проблемы, которые могут быть связаны с теми или иными ошибками. Причиной трудностей могут быть ошибки не только обучающегося, но и преподавателя.

Ключевые слова: Проблема, высокий результат, занятия, методика, произношение, педагог, процесс, концентрация.

Вот эти ошибки:

□ **Ошибка первая.** Слишком завышенная самокритика. Многие обучающиеся сами добавляют себе трудностей тем, что ставят перед собой очень высокие и иногда недостижимые планки. Педагоги на практике часто встречаются с ошибкой, когда обучающийся старается добиться максимально высокого результата за достаточно короткий период времени. Например, он хочет научиться писать полностью грамотно или же говорить на английском свободно, без заминок и акцента. Но на практике с этим не только могут возникать сложности и трудности, но это может быть и попросту невыполнимо. Испытывая трудности, обучающийся часто опускает руки и бросает занятия;

□ **Ошибка вторая.** Мышление на родном языке и перевод на иностранный в уме. Это очень распространенная ошибка, которая, тем не менее, приносит много сложностей и проблем в процессе изучения. Ее суть заключается в том, что человек думает на родном для себя языке и только после этого в голове переводит это на иностранный. Трудности заключаются еще и в том, что он одновременно думает о правильности грамматической составляющей своей речи, что в результате оказывается слишком утомительно для головного мозга. Делая так, человек если и общается, то делает это достаточно медленно, при этом периодически сбивается. Поэтому необходимо научиться преодолевать такие трудности. Для этого нужно стараться думать сразу на английском. Именно так делают маленькие дети, которые только учатся говорить;

□ **Ошибка третья.** Неправильно произношение, полученное от преподавателя. Сегодня даже многие профессиональные педагоги говорят с акцентом или неправильным произношением. В результате их обучающиеся учатся у них уже изначально неправильному произношению, а также говорят с небольшим акцентом. Это достаточно серьезная проблема в наше время. Избежать подобных трудностей можно, если воспринимать речь на слух, причем делать это нужно на основании речи носителей языка, то есть людей, для которых английский является родным с рождения;

□ **Ошибка четвертая.** Подрывание учебного процесса со стороны педагогов. Эта ошибка больше относится к деятельности учителей. Причем подобные сложности и трудности могут возникнуть не только с изучением английского, но и многих других наук. Вы наверняка слышали фразу от преподавателя о том, что у того или иного обучающегося нет врожденных способностей к изучению предмета, поэтому ему даже не стоит стараться, ведь у него все равно ничего не получится. Так вот, это не правда. К примеру, матричный метод изучения английского языка полностью

опровергает это мнение, так как на практике уже показал, что изучить предмет без особых трудностей и проблем может любой человек;

□ **Ошибка пятая.** Слишком сильное внимание по отношению к грамматике. Вспомните подход, с которым вас обучали данному предмету в школе, и связанные с этим трудности и проблемы. Ребенку дают очень много сложных грамматических правил, которых обучающийся часто даже не понимает, но должен зазубрить на память. В результате это вызывает существенные сложности в процессе учебы, ведь обучающийся просто опускает руки и бросает дело из-за нежелания учить сотни грамматических правил. А теперь задумайтесь, как маленький ребёнок учит свой родной язык? Верно, он делает это на слух, просто подражая своим родителям и окружающим. При этом ребенок не знает никаких правил, но впитывает новые знания словно губка.

Взвешиваем сложности изучения английского языка в разных методиках

Трудности, сложности и проблемы в изучении английского языка сегодня могут возникать у многих людей. Тем не менее, существуют методики, которые позволяют избежать совершения основных ошибок и как следствие проблем в плане учебы, а также обладают крайне высокой эффективностью и результативностью. В этой статье мы расскажем о том, какие методики сегодня применяются чаще всего, а также какие сложности и проблемы встречаются при их использовании.

О стандартной методике изучения иностранных языков.

Эта методика является наиболее распространенной. Несмотря на это, она показала себя как одна из наиболее неэффективных методик, с которой связаны многие сложности и проблемы. Суть в том, что обучающемуся дается определенная программа, которая переполнена сложными для восприятия грамматическими правилами.

Основа изучения – это выучивание наизусть правил и выполнение на их основании упражнений. Такая методика предполагает сдачу зачетов, контрольных работ и экзаменов, а также выполнение регулярных домашних заданий. При этом обучающийся может испытывать большие трудности и проблемы, как в вопросе учебы, так и в психологическом плане. Также он может совершать все пять наиболее распространенных ошибок, которые были описаны нами выше.

О методике изучения при общении с носителями языка

Методика изучения иностранного языка при общении с его носителями является также достаточно распространенной. Суть ее заключается в том, что обучающийся общается с людьми, для которых английский является полностью родным. Так, он может избежать некоторых сложностей и проблем, в частности он не перебирает изначально неправильное произношение от своего преподавателя, а также не концентрируется слишком сильно на грамматике.

Тем не менее, такая методика также может провоцировать различные трудности, так как концентрация внимания идет на установлении контакта с другим человеком, а также в понимании того, что произносится. Кроме того, далеко не всегда обучающийся может научиться думать сразу на нужном ему языке и легко подбирать нужные слова, даже если он общается с коренным англичанином или американцем, а это достаточно серьезная проблема.

Как избежать главной ошибки при изучении английского языка

Матричный метод изучения английского языка является на сегодняшний день одним из наиболее эффективных и результативных. При его использовании обучающийся может избежать совершения основных ошибок, которые допускаются при применении других методик. Как показывает практика, при нем редко возникают характерные для других методик сложности и проблемы.

Суть матричного метода заключается в том, что первоначально человек должен научиться воспринимать нужный ему язык на слух. Для это слушается специальная программа диалогов и текстов на английском, которую создатель этого метода и назвал матрицей.

Звуковая программа разработана по особой технологии и записана непосредственно носителями языка. Благодаря этому человек получает возможность подражать правильному произношению, не повторяя распространенных ошибок своих преподавателей не испытывая других сложностей. Также программа включает в себя элементы аудирования, когда обучающемуся необходимо учиться проговаривать то, что он слышит.

Преимущество матричной методики заключается в том, что обучающийся проходит процесс изучения по тому же принципу, что и маленький ребенок, который только учится разговаривать. То есть в этом случае не нужно напрягать свой ум сложными грамматическими правилами и учить наизусть весь русско-английский словарь. Для него таких проблем и трудностей просто не существует.

Многие эксперты называют эту методику поистине революционной, так как в ее основе используются способности подсознания человека, а сам процесс учебы происходит очень легко, без проблем и каких-либо сложностей и проблем. Эта программа стала настоящим спасением для тех, кто уже отчаялся из-за сложностей в изучении иностранного языка. Многие из тех, кто испытывал сложности и трудности при использовании стандартных и наиболее распространенных программ, попробовав матричный метод, достигли действительно высоких результатов в своей учебе.

Сегодня выучить английский без трудностей и особых сложностей может любой человек. По мнению экспертов, серьезные сложности и ошибки при занятиях английским могут возникать лишь при отсутствии должного стремления. Все другие трудности и проблемы можно перебороть.

Used literature:

1. [CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS](#)
GNK Shodiyeva, H Dustmatov - Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2022
2. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112–117.
<https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
3. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. International Journal of Social Science and Human Research, 5(6), 2191-2194.
4. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
5. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 60-65.
6. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
7. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
8. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
9. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
10. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.

11. Najmiddinova, R. Z., & Najmiddinova, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 *Impact factor: 7.429, 11(05)*, 19-21.
12. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK.
13. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.